

KICHIK MAKTAB YOSHI O'QUVCHILARDA XOTIRA JARAYONINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Turg'unova Sarvinoz

Alfraganus Universiteti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734902>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshida o'quvchilarning xotir jarayonini rivojlantirishga oid psixologik- pedagogik omillar tahlil qilingan. Shuningdek, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda xotira jarayonini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kichik maktab yoshi, xotira jarayoni, idrok, takrorlash usullari, sezgi organlari, nutq faoliyati, pedagogik texnologiyalar, esda qoldirish texnikasi, material, puxta, o'quvchi, o'qituvchi, passiv.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Тургунова Сарвиноз

Университет Альфраганус, факультет
педагогика и психологии, студентка 3 курса

Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические факторы, связанные с развитием процессов памяти у младших школьников. Были также рассмотрены особенности развития процессов памяти у учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Младший школьный возраст, процесс запоминания, восприятие, способы повторения, органы чувств, речевая деятельность, педагогические технологии, методика запоминания, материал, основательный, ученик, учитель, пассивный.

SPECIFIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MEMORY PROCESS IN JUNIOR SCHOOL STUDENTS

Turgunova Sarvinoz

Alfraganus University, Pedagogy and Psychology,
3rd year student

Annotation: This article analyzes psychological and pedagogical factors related to the development of memory processes in junior school students. The specific aspects of the development of memory processes in primary school students were also examined.

Keywords: Primary school age, memory process, perception, repetition methods, sensory organs, speech activity, pedagogical technologies, memorization technique, material, thorough, student, teacher, passive.

Kichik maktab yoshi - xotira rivojlanishining muhim bosqichi: Bu yoshda bolalar sezilarli darajada aqliy va psixologik o'sishni boshdan kechiradi. Xotira jarayoni ham shu davrda rivojlanib, mustahkam bilimlarni egallash, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda vizual (ko'z orqali), eshitish (quloq orqali), va amaliy (harakat orqali) xotira rivojlanadi. Ularning har biri o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu yoshdagi bolalar diqqatini uzoq vaqt jamlashga qiynaladi, xotira faqat ko'p

takrorlash orqali mustahkamlanadi. Shu sababli o'qituvchilar va ota-onalar o'quv materialini qiziqarli va interaktiv tarzda taqdim etishlari kerak. Xotirani rivojlantirish o'quvchilarning bilim qabul qilishini yaxshilaydi, ularning ta'limdagi muvaffaqiyati va intellektual salohiyatini oshiradi. Zamonaviy ta'lim talablariga javoban, kichik maktab yoshida xotira jarayonini chuqur va to'g'ri rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik maktab yoshi - xotira rivojlantirish metodlariga o'yinlar va multimediyadan foydalanish va yodlash uchun tasviriy va eshitish materiallari, harakat orqali xotirani mustahkamlash kabilarni kiritish mumkin.

Kichik maktab yoshida tez va puxta esda qoldirish eng avvalo esga olinadigan materialning qanday idrok qilinishiga bog'liq. Tez, ravshan va raso, aniq idrok qilingan narsa, odatda, esda tez va mahkam saqlanib qoladi. Shuning uchun ham idrokning sifatini belgilovchi shart ayni vaqtda xotiraning sifatini ham, ya'ni uning tezligini va puxta bo'lishini ham belgilaydi. Shunisi ham muhimki, materialni idrok qilishda qancha ko'p sezgi organlari ishtirok etsa, material ham shuncha tez va puxta esda qoladi. Masalan, o'quvchilar o'quv materialini eshitish organlari vositasi bilan idrok qilib qolmay (faqat o'qituvchining darsiga, sheriklarining baland ovoz bilan o'qishiga quloq solish bilangina cheklanib qolmay), balki ko'rish organlari vositasi bilan (darslikni o'qish, undagi rasmlarni ko'rish, turli ko'rsatma qurollardan foydalanish), shuningdek, muskul harakatlari (yozib olish, so'zlarni baland ovoz bilan aytish, o'z ichida shivirlab aytish) vositasi bilan ham idrok qilganlarida, bu materialni yaxshi va mustahkam eslab qoladilar [1]. Materialni yaxshiroq esga olib qolmoq uchun har xil idrok usullaridan foydalanish kerak. Masalan, chet tildagi so'z va gaplarni yodlab olmoq uchun ularni faqat o'qish va og'zaki qaytarish kifoya qilmaydi. balki bu so'z va gaplarni bir necha karra ko'chirib yozish va vozilganni ovoz bilan o'qish kerak, ana shunda material tezroq va puxta esda qoladi. She'r, ilmiy ta'rif, termin va shu kabilarni yodlab olishda ham ana shu usuldan foydalanish lozim. «Bolaning esida biror narsaning mahkam o'rnashib qolishini xohlovchi pedagog bola sezgi organlarining mumkin qadar ko'prog'ini - ko'zi, qulog'i, tovush organi, muskul sezgisi va hatto, agar iloji bo'lsa, hidlash va ta'm bilish - organlarini esda tutib qolish jarayonida qatnashtirishga harakat qilishi kerak», - deydi K.D. Ushinskiy uning fikricha pedagogik jarayon ustidan olib borilgan qator kuzatishlarda tasdiqlandi. Masalan, mana shunday bir tajriba qilib ko'rilgan. Sinalayotgan o'quvchilarga bir-biri bilan bog'lanmagan 12 so'z berib quyidagicha uch xil usul bilan yodlab olish talab qilingan:

- materialni bir karra (o'z ichida) o'qib (faqat ko'z bilan) idrok qilish;
- materialni ham o'qish, ham eshitish yo'li bilan (ko'z va quloq bilan) idrok qilish;
- materialni o'z ichida o'qish, uni eshitish va yozib olish yo'li bilan (ko'z, quloq va muskul ishtiroki bilan) idrok qilish [2].

Idrok qilishda imkoni boricha ko'proq sezgi organlarining ishtirok etishi o'quvchilar faoliyatining ongliligi va faolligini oshiradi. Qilib ko'rilgan tajriba va kuzatishlar materialini puxta esga olib qolish uchun idrok qilishda muskul harakat organlarining, ayniqsa, nutq harakat organlarining ishtirok etishi alohida ahamiyatga ega ekanligini isbot qildi. O'quvchilar yozib olayotgan, og'zaki takrorlayotgan material tez va mahkam esda saqlanib qoladi. Kitob matnini yoki og'zaki berilgan materialni mahkam esda olib qolishga idrokning sur'ati (tempi) ta'sir etadi. O'qituvchi tez, shoshib gapirsa, o'quvchilar darslik matnini shoshib, tez o'qisalar, faqat so'zlarni vuzaki o'zlashtiradilar, ammo bu so'zlarda ifoda qilingan fikrni to'la-to'kis va aniq uqib ola olmaydilar. O'qituvchi shunday sur'at bilan gapirmog'i kerakki, uning nutqida ifoda qilingan fikr va qoidalar o'quvchilar uchun ravshan va to'la tushunarli bo'lsin. O'quvchi

ham kitob m atni shunday sur'at bilan o'qishi kerakki, bundagi har bir so'z va iboraning ma'nosi to'la-to'kis idrok qilinadigan bo'lsin. O'quvchi matnni o'qir ekan: «Oldingisini tushunib olm asdan keyingisiga o'tmang» degan qoidaga rioya qilishga odatlanishi kerak. Takrorlash: Bosh miya po'stida yangi puxta bog'lanishlar hosil bo'lmog'i uchun taassurotlar bir necha marta takrorlanishi shart.

Bironta material qancha ko'p takrorlansa, shuncha mahkam esda qolishini hamma biladi. Takrorlash esda qoldirishning puxtaligiga ta'sir qiladigan eng muhim shartlardan biridir. Ammo takrorlash har doim ham samarali bo'lavermaydi. Ba'zan takrorlash hech qanday natija bermasligi mumkin. Takrorlashning bir necha turlari bo'lib, ularning natijalari ham turlichadir. Avvalo passiv va faol takrorlash usullarini farq qilish lozim. Passiv takrorlash ayni bir materialni idrok qilishning o'zini takrorlayverishdir. Passiv takrorlash ayni bir narsani bir necha karra ko'zdan kechirish, o'qib chiqish yoki eshitish dem akdir. Ana shu tariqa takrorlash (ba'zan ko'p marta takrorlansa ham) ko'p vaqtlarda uncha katta natija berm aydi. Faol takrorlash materialni esga tushirish asosida takrorlashdir. Faol takrorlash idrok qilingan materialni, masalan, o'qilgan, eshitilgan materialni bir necha marta esga tushirib takrorlash demakdir. Kitobdan ko'zni uzm asdan takror-takror o'qib yod olishdan ko'ra, faol qaytarish eng yaxshi natija beradigan usuldir. Shu sababli, o'quvchi bir-ikki marta o'qib chiqilgan materialni kitobga nazar solm asdan og'zaki takrorlasa, material tezroq va puxtarok esda qoladi. Esga olinayotgan materialni boshqa bir kishiga gapirib berish m ustahkam esda qoldirish uchun katta ahamiyatga egadir. K.D. Ushinskiy o'z vaqtida shu ikki xil takrorlash to'g'risida gapirib, faol takrorlash eng samarali takrorlash ekanini ko'rsatib o'tgan edi [3]. Faol takrorlashning samarali bo'lishiga sabab shuki, ixtiyoriy esga tushirish jarayoni idrokka, ya'ni kitobning matnini qayta-qayta o'qishga qaraganda, faolroq jarayondir. Esga tushirishni idrok qilish bilan navbatlab (ya'ni birgal kitobga qarab, bir gal yoddan so'zlab) takrorlab borilsa, mahkamroq nerv bog'lanishlari hosil bo'ladi, diqqat to'la safarbar qilinadi, fikrlash va nutq faoliyati faollashadi, esga olinmog'i lozim bo'lgan materialning mazmuni yaxshiroq tushunib olinadi. O'qilgan materialni yoddan so'zlab esda qoldirish o'z-o'zini tekshirib, g'oyat puxta va ravshan nazorat qilishga imkon beradi, bu esa materialning to'la-to'kis, to'g'ri va puxta esda qolishiga yordam beradi. Esda qoldirish jarayonida o'z-o'zini tekshirib ko'rish (o'z-o'zini nazorat qilish) fikrlash va nutq faoliyatini faollashtiradi. Esga olinayotgan materialni boshqa bir kishiga yoddan so'zlab berganda alohida bir mas'uliyat hissi tug'iladiki, bu o'z navbatida, o'quvchilarda esda olib qolishning faollik darajasini oshiradi va esda qolishni samaraliroq qiladi.

Sidirg'asiga takrorlash bilan taqsimlab takrorlashda materialni faol usuldami, passiv usuldami, baribir, yo sidirg'asiga, ya'ni orada ma'lum vaqt o'tkazmay takrorlash, yoki taqsimlab, ya'ni orada ma'lum vaqt o'tkazib takrorlash mumkin. Orada ma'lum vaqt o'tkazib takrorlash, sidirg'asiga, to'xtovsiz takrorlay- verishga qaraganda, hiyla natija berar ekan. Bir talay maxsus tajribalar shuni isbot qildiki, orada vaqt o'tkazib takrorlaganda materialni puxta esda qoldirish uchun takrorlash ancha kamroq talab qilin ar ekan. Lekin orada juda uzoq vaqt o'tkazib takrorlash ham ma'qul emas: bunday usulning ham foydasi kam. Masalan, professor Shardakov qilib ko'rgan tajriba shunday natija bergan: she'mi orada bir sutka o'tkazib yod olinganda 4 marta takrorlash, orada uch kun o'tkazib yod olinganda 6 marta takrorlash, orada 6 kun o'tkazib yod olishda esa 7 marta takrorlash zarur bo'lgan. Esda olib qolishda materialni taqsim qilish usulining ham ahamiyati katta: materialni yaxlit yoki parchalarga bo'lib esda qoldirish mumkin. Material tushunarli va hajmi kichikroq bo'lsa, yaxlit esda olib qolinishi

ma'qul. Material katta bo'lsa (masalan, katta bir she'r, doston), uni parchalarga bo'lib, avval bir parchasini, keyin boshqa parchalarini birin - ketin yodlab olish kerak. Materialni taqsim qilganda, uning har bir parchasi tugal bir ma'no berishiga, mazmuni to'liq bo'lishiga albatta rioya qilish kerak. Eng yaxshisi, hajmi katta materialni kombinatsiya usuli deb aytiladigan usulda o'rganib-bilib olishdir, bunda avval materialni boshidan oxirigacha ko'rib (o'qib) chiqib, uning mazm unini tushunib olinadi va so'ngra parchalarga taqsim qilib, esda qoldiriladi. Bunday usulda esda olib qolish oson bo'ladi, kuch va vaqt kamroq sarf bo'ladi, material esda mahkam o'rnashib qoladi. Kombinatsiya usulida esda qoldirishning yaxshi natija berganligi M .N. Shardakov qilib ko'rgan maxsus tajribalar bilan isbotlangan. Esda qoldirilmog'i lozim bo'lgan materialni taqsimlashda kishining tafakkuri va diqqati faollashadi. Binobarin, materialni taqsimlash va rejalashtirish jarayonining o'ziyoq esda olib qolishning sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. O'quv materialini esda olib qolishda har xil yordamchi usullar ham katta ahamiyatga ega: o'qituvchining so'zini yozib borish, kitoblardan ko'chirmalar olish, konspekt va jadvallar (masalan, tarixdan xronologik jadvallar) tuzish, shuningdek, turli rasmlar chizish, sxemalar, chertyojlar qilish, tarix va geografiyadan xaritalar yasash kabi ishlar shu jumladandir. Esda olib qolish jarayonida o'quvchilar shu jadval, sxema va suratlarni o'zlari qilsalar, materialni o'rganib bilib olish, ayniqsa, osonlashadi. O'quvchilar eng muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga erishmog'i maqsadida so'nggi yillarda programmalashtirilgan o'qituv usuli yangi pedagogik texnologiya, an'anaviy va noan'anaviy usullardan, texnik vositalardan foydalanish usullarini ta'lim -tarbiyaga tatbiq qilinmoqda. Bu usullar bilan o'qitishda ko'pgina hollarda kibernetika vositalari, o'rgatuvchi mashinalar, hisob-elektron sistemalar kompyuter, internet va shu kabilardan foydalanadilar [4].

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda xotira jarayonini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari xotira turi va xususiyatlari kichik maktab yoshida (6-10 yosh) o'quvchilarda asosan operativ (ishchi) xotira va uzoq muddatli xotira shakllanmoqda. Bolalar boshida ma'lumotlarni uzoq muddatga saqlash qobiliyati past bo'lishi mumkin, shuning uchun ko'p takrorlash va mustahkamlash talab qilinadi. Rasmiy ta'lim jarayonida bolalar konkret ma'lumotlarni eslab qolishga moyil, abstrakt tushunchalarni tushunish qiyinroq. E'tibor va diqqat markazlashuvida yosh bolalarda e'tibor doirasi qisqa, shuning uchun xotira jarayonini rivojlantirishda o'qituvchilar qisqa, aniq va qiziqarli topshiriqlarni tanlashlari kerak. Diqqatni jalb qilish uchun o'yinlar, vizual materiallar, interaktiv usullar yaxshi samara beradi. Axborotni tartibga solish va tizimlashtirishda bolalar uchun ma'lumotni qiziqarli va mantiqiy tarzda tartibga solish muhim. Takrorlash va mustahkamlashda takrorlash orqali xotira jarayoni faol faollashadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o'rganilgan ma'lumotlarni muntazam takrorlash, o'quv jarayonini qiziqarli qilish muhim. O'yin va faoliyatga asoslangan o'rganishda esa, xotirani rivojlantirishda o'yin shaklidagi mashqlar, rolli o'yinlar, hikoyalar, musiqiy va qo'l mehnati faoliyatlari samarali. Bu yoshda bolalar uchun ko'proq amaliy va harakatga asoslangan o'rganish yoqimli va samaralidir. Shaxsiy motivatsiya va ijtimoiy ta'sir bolalarda o'z-o'zini rag'batlantirish qobiliyati shakllanishi davom etmoqda. O'quvchilarni rag'batlantirish, ularning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish xotira jarayonining samaradorligini oshiradi. So'z va nutq orqali xotira faoliyatini rivojlantirish nutq orqali o'rganilgan ma'lumotlarni ifodalash, qayta aytib berish bolalar xotirasini rivojlantirishga yordam beradi. Hikoya qilish, muhokama qilish, savol-javob mashqlari foydalidir.

Xulosa qilib aytganda, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda xotira jarayonining rivojlanishi ularning umumiy aqliy rivojlanishi va ta'limdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim ahamiyatga ega. Bu yoshda xotira turlari (vizual, eshitish, amaliy) bir-biri bilan uyg'unlashib rivojlanadi, ammo bolalarning diqqat doirasi cheklanganligi va takrorlashga ehtiyoji tufayli o'rganish jarayonida maxsus yondashuvlar va metodlar qo'llanilishi zarur. Shu tariqa, kichik maktab yoshidagi bolalarda xotirani rivojlantirish nafaqat bilimlarni samarali qabul qilish va eslab qolishga yordam beradi, balki ularning fikrlash ko'nikmalarini va umumiy psixologik salohiyatini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Demak, xotirani rivojlantirish kichik maktab yoshida o'quvchilarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va ularni kelajakda yanada chuqur bilim olishga tayyorlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.G'G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Noshir.2010 y. 360 b.
2. Jumayev, N.Z. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma / N.Z. Jumayev .-Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durдона, 2022.-252 b.
3. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. / И. Ю. Кулагина. - М.: УРАО,1999. - 175 с.
4. Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. / P.I. Ivanov, M.E. Zufarova; Mas'ul muharrir D.M. Mirzajonova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 480 b.

INNOVATIVE
ACADEMY